

ЎЗБЕК ТИЛИГИ ТЕЛЕФОН АЛОҚА ТАРМОҒИ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ДЕРИВАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИ

Махмудова Нилуфархон Тўлқинжон қизи
Қўқон ДПИ ўқитувчиси, ф.ф.ф.д., (PhD)

Аннотация: Мақолада телефон алоқа тармоғи терминларининг деривацион хусусиятлари ёритилиб, терминлар ва уларнинг ясалиши хусусида айрим мулоҳазалар келтирилган.

Таянч сўз ва иборалар: телефон алоқа тармоғи, терминларнинг деривацион хусусиятлари, ўз тил, ўзга тил, бикикма терминлар, компонент, моделлар.

Ўзбек тили терминологиясида туб терминлар билан бир қаторда дериватив терминларнинг ўрни ҳам салмоқли эканлигини қайд этган профессор Ҳ.Дадабоев “термин ясалишида морфологик, синтактик ҳамда семантик усуллар ўта маҳсулдор ва фаол” эканлигини таъкидлайди⁹.

Терминологик тадқиқотларда термин ясалишининг, асосан, қуйидаги усуллари қайд этилади: а) морфологик; б) синтактик; в) семантик усул. Жумладан, Н.Нарходжаева жараён англлатувчи терминларнинг юзага келишида ўзбек тилида қуйидаги икки ҳолат аниқ кўзга ташланишини қайд этади: 1. Аффикслар иштирокида ўзбекча ёки ўзлашма сўзлардан термин ясаш. 2. Тилда қадимдан мавжуд бўлган сўзларга терминологик маъно юклаш¹⁰.

Ш.Абдуллаева ғазначилик соҳасида қўлланадиган молиявий-иқтисодий терминлар, И.Эрматов тилшунослик терминларининг морфологик, синтактик, семантик усулларда ҳосил қилинишини қайд этади¹¹.

Кўринадики, умумистеъмолдаги сўзларнинг ясалиш усулидан фарқли ўлароқ, терминологик тизимда янги сўз ҳосил қилиш усуллари фарқланади.

Терминологик тизимда тилнинг ички имкониятидан фойдаланиш билан бирга ўзга тиллардан термин ўзлаштириш усули ҳам мавжуд. Шунингдек, терминологияда терминларнинг семантик усулда ясалиши ҳам кенг тарқалган¹².

⁹ Дадабоев Ҳ. Ўзбек терминологияси. - Тошкент, 2019. -Б.54.

¹⁰ Нарходжаева Х.Ш. Ўзбек тилида жараён англлатувчи терминларнинг лингвистик хусусиятлари: Филол.фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – Б. 31.

¹¹ Абдуллаева Ш.Н. Ғазначилик соҳасида қўлланадиган молиявий-иқтисодий терминларнинг чоғиштира тадқиқи (инглиз, рус, ўзбек тиллари мисолида): Филол.фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 56 б.; Эрматов И.Р. Ўзбек тилшунослиги терминларининг шаклланиши ва таракқиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида): Филол.фан. бўйича фалс. д-ри (PhD)... дисс. автореф. – Тошкент, 2019. – 56 б.

¹² Қаранг. Исмаилов Ғ. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши: Филол. фан. номз. ... дисс. –Тошкент, 2011. – Б. 27

Ўзбек тилида телефон алоқа тармоғи терминлари қуйидаги усулларда ҳосил бўлади: 1) морфологик усул. Ясовчи аффикслар ёрдамида янги термин ҳосил қилиш; 2) синтактик усул. Икки ва унда ортиқ лексемани грамматик жиҳатдан ўзаро бириктириш орқали янги термин ҳосил қилиш; 3) семантик усул. Ўз қатламга мансуб лексемаларнинг терминлашуви натижасида янги термин ҳосил бўлиши; 4) ўзга тиллардан сўз ўзлаштириш усули.

Ўзбек тилида телефон алоқа тармоғи терминосистемасида морфологик усулда ясалган терминлар унчалик кўп эмас. Телефония соҳаси терминларининг ясалишида, асосан, қуйидаги аффикслар иштирок этади: -лаш, -ла, -лаштириш, -гич (-кич) -чи, -лик аффикслари.

Телефония соҳасида -лаш аффикси билан ясалган содда терминлар санокли. Бу аффикс ёрдамида ўзлашма сўзлардан феъл туркумига оид айрим терминлар ясалган. Масалан, модуляциялаш, телефонлаш, скремблерлаш кабилар. Аммо соҳада -лаш аффикси ёрдамида айрим бирикмалардан ясалган терминлар кўп учрайди: каналларни агрегациялаш, каналларни сканлаш, мажбурий синхронлаш, глобал адреслаш кабилар.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳам телефонлашмоқ сўзининг айнан шу маъноси кўрсатилади:

“Телефонлашмоқ с.т. Бир-бирига телефон қилмоқ, телефон орқали гаплашмоқ. Байрамгача яна бир телефонлашамиз. Энди тез-тез телефонлашиб турайлик...”.

Шуниси характерлики, бу термин нутқда телефон қилмоқ маъносида қўлланганда юқорида кўрсатилган маъноси кузатилмайди. Масалан: Ўғлим, қаерда бўлсанг ҳам, телефонлаш гапида телефонлашмоқ сўзи телефон қилмоқ маъносида қўлланган.

Юқорида кўрсатилган модуляциялаш, транскодлаш терминларида ҳам ҳаракатнинг биргаликда амалга ошганлиги маъноси ифодаланмайди. Бу ҳолат -лаш аффиксининг вазифаси нутқ жараёнида фарқланишини кўрсатади.

Худди шундай, -лаш қўшма аффикси билан ясалган қуйидаги телефон алоқа тармоғи терминларида ҳам -ш аффиксининг биргалик маъноси бутунлай ўчиб кетади: автоматлаштирилган телефон сўрови. Бу терминидаги автоматлаштирилган лексемаси биргаликда автоматлаштириш маъносига эга эмас.

Телефония соҳасида -гич (-кич) аффикси билан ясалган терминларнинг салмоғи нисбатан юқори. Бундай терминларга феъл асослардан ҳосил қилинган от туркумига мансуб қуйидаги терминлар киради: узаткич, такрорлагич, кўзгаткич, қабул қилгич-узаткич, туташтиргич кабилар.

Шуниси характерлики, -гич аффиксини бирикмаларга қўшиш орқали ҳам телефон алоқа тармоғи терминлари ясалади. Масалан: чакирувларни чеклагич,

танловчан бўлмаган қабул қилгич, корреляцияловчи қабул қилгич, комбинацияланган қабул қилгич кабилар.

Кузатишларимиздан маълум бўладики, соҳада -ла, -лик аффикси билан ҳосил қилинган телефон алоқа тармоғи терминлари ҳам анча кам. Бундай терминлар от асослардан ҳосил қилинган. Масалан: кўнғироқламоқ (кўнғироқлаш), кодламоқ (кодлаш), ниқобламоқ (ниқоблаш), синхронсизланганлик кабилар.

Телефон алоқа тармоғи терминосистемасида -лаштириш аффикси билан ясалган терминлар ҳам учраб туради. -лаштириш аффикси билан ҳосил қилинган телефон алоқа тармоғи терминлари жараённи англатади. Масалан, телефонлаштириш, рақамлаштириш кабилар.

Телефонлаштириш термини телефонизация терминининг калькаланиши асосида юзага келган. Калькалашда -лаштириш аффиксидан фойдаланилган. “Ҳозирги ўзбек адабий тили” китоби муаллифлари ҳам -лаштириш аффиксининг калькалаш натижасида ҳосил бўлганлигини қайд этиб, қуйидаги хулосани баён этишади: “ -лаштириш (-ла+-ш+-тир+-иш). Бу мураккаб аффикс автомат+изация, газ+ификация каби сўзлар таркибидаги -изация каби қисмларни калькалаш асосида келиб чиққан: автомат+лаштириш, коллектив+лаштириш, радио+лаштириш, электр+лаштириш ва ҳ.к.”¹³

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳам ушбу фикр тасдиқланади: “-лаштириш (ла+-ш+-тир+-иш) тўрт морфеманинг бирикишидан ҳосил бўлган кўшма аффикс; ўзбек тилининг ташқи имкониятлари орқали ўзлашган сўзлар таркибидаги -изация, -фикация каби аффиксларни калькалаштириш натижасида келиб чиққан: автоматлаштириш, газлаштириш, радиолаштириш, экранлаштириш, электрлаштириш каби”.

-лаштириш аффикси бирикмаларга қўшилиб келиб ҳам, терминлар ҳосил қилади. Масалан: кодли режалаштириш каби.

Телефония соҳасида -чи аффикси билан ясалган терминлар ҳам санокли. Бу ясовчи орқали телефония соҳасида ишловчи ёки телефон алоқа тармоғидан фойдаланувчи шахс отлари ясалади. Масалан: алоқачи, телефончи каби.

Шунингдек, телефонист, телефонистка каби ясама шахс отлари ҳам телефон алоқа тармоғи терминлари ҳисобланади. Аммо бу терминлар ўзбек тилига шу ҳолида ўзлашган.

Телефон алоқа тармоғи терминосистемасидан ўрин олган -в (-ув), -ш (-иш) аффиксли қатор терминлар лексемаларнинг терминлашуви оқибатида юзага келган. Масалан, соҳада фаол қўлланишда бўлган -в (-ув) аффиксли чақирув, сўров; -(и)ш аффиксли уланиш, узатиш, боғланиш, сўроқлаш; -вчи (-увчи) аффикси билан ҳосил бўлган фойдаланувчи терминлари лексемаларнинг

¹³ Турсунов У., ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 228.

терминлашуви натижасида шаклланган. Термин ҳосил бўлишининг бу усулида лексеманинг махсуслаштирилиши билан семантик жиҳатдан янги моҳиятли термин юзага келган.

Хуллас, ўзбек тили телефон алоқа тармоғи микротизими терминологик қатлами, ундаги терминларнинг ясалиш хусусиятларига кўра бошқа терминологик тизимлар терминларидан фарқланади.

Фан-техника жадаллик билан тараққий этаётган бугунги даврда инсон ҳаётини телефон алоқасисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шу сабабли шу кунгача телефония соҳасида қўлланиб келинаётган ва янги ҳосил қилинган терминларнинг деривацион хусусиятларини илмий ёндашувлар асосида ўрганиш, уларни тартибга солиш, ушбу терминлар изоҳли луғатларини тузиш долзарб вазифалардан биридир.

